

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....561 Israilov Rustam Ibragimovich	561
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....568 Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	568
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....573 предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалилова	573
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....580 Jo'raev Husan	580
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....587 Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	587
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....594 Abdikarimov Islombek Ibragimovich	594
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....605 Abiyev Davron Ilxomovich	605
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....611 Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	611
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....616 Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	616
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....624 Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	624
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish 628 G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	628
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....637 Mamajonov Akramjon Turgunovich	637
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....644 Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	644
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....650 Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	650
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....656 Юлдашев Жамшид Абрарович	656
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....665 bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	665
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....672 Samiyeva Maftuna	672

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O'zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o'rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoirazimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o'rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O'zbekistonning to'qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O'zini o'zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro'zova Farog'atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Olimbekov Odilbek Saidmurodovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Baholash ishi va investitsiyalar»
kafedrasining mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistonda barqaror investitsiya muhitini shakllantirishning ahamiyati va unga ta’sir etuvchi omillar muhokama qilinadi va asoslanadi. O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omillaridan biri bu xorijiy investitsiyalar hamda mamlakatimizning investitsiya imidjini yaxshilash yo‘llari masalalari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: investitsion jozibadorlik, investitsiya muhiti, xorijiy investitsiyalar, iqtisodiy o‘shish, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi.

Abstract: The importance of creating a stable investment environment in Uzbekistan and the factors affecting it are discussed and justified in the article. One of the important factors in the development of Uzbekistan’s economy is foreign investment and ways to improve the country’s investment image will be discussed.

Keywords: investment attractiveness, investment environment, foreign investments, economic growth, economic development of the country.

Аннотация: В статье обсуждается и обосновывается важность создания стабильной инвестиционной среды в Узбекистане и факторы, влияющие на нее. Одним из важных факторов развития экономики Узбекистана являются иностранные инвестиции, и будут обсуждены пути улучшения инвестиционного имиджа страны.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционная среда, иностранные инвестиции, экономический рост, экономическое развитие страны.

KIRISH

Investitsiyalarning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o‘rni haqiqatan ham ulkan. Investorlar o‘z kapitalini joylashtirishdan oldin, avvalo, ularning faoliyatiga ta’sir ko‘rsatuvchi investitsion muhit va mamlakatning iqtisodiy jozibadorligini baholaydilar. Har bir investor o‘z mablag‘ini kiritmoqchi bo‘lgan davlatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoli, mamlakatda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlar, ularning darajasi va ushbu mamlakatga boshqa investorlarning munosabati haqida ma’lumot olishga harakat qiladi.

Mamlakat iqtisodiyotiga sarmoya kiritish masalalari doimo davlat rahbarlari, olimlar, iqtisodchilar va tadbirkorlarning diqqat markazida bo‘ladi, chunki investitsiyalar milliy iqtisodiy faoliyatning barcha sohalariga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Ular mamlakatning iqtisodiy o‘shish jarayonini tezlashtiradi va jonlantiradi. Ayniqsa, xorijiy investitsiyalar bugungi kunda mamlakatimizda iqtisodiy faoliyatning ko‘plab sohalarida yuz berayotgan tarkibiy o‘zgarishlar va ishlab chiqarish shakllarini isloh qilish jarayonlarida muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, mamlakatimizda innovatsion rivojlanish modellarini joriy etish masalasi ham dolzarb bo‘lib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakat iqtisodiyotining investitsiya muhitini, investitsiyaviy jozibadorligini yaxshilash masalasini iqtisodchi va moliya sohasidagi ko‘plab olimlar, iqtisodchilar va tadqiqotchilar izlanishlar olib borishmoqdalar. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Mo‘minov N.G., G‘ozibekov D, Nosirov E., <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Mustafakulov Sh.I, Karimqulov J.I., Hoshimov. J.R. va boshqalar tomonidan O'zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bir qancha darsliklar, o'quv qo'llanmalar va ilmiy ishlar olib borishgan. Mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasi, investitsiya faolligining o'sish sur'atlari investitsiya muhitiga ko'p jihatdan bog'liqdir. Xorijiy investitsiyalarni respublika iqtisodiyotiga jalb etish uchun zaruriy shart-sharoitlar yaratilishi muhimdir, u, qachonki, qaysi mamlakatda iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va huquqiy shart-sharoitlar mavjud (ijobiy) bo'lsagina o'sha davlat iqtisodiyotiga qo'yilishi mumkin. Tadqiqot maqsadi mamlakatimizda investitsiya muhitining mavjud holatini, shuningdek, mamlakatimiz milliy iqtisodiyotining investitsion jozibadorligini oshirishning mumkin bo'lgan usullarini ko'rib chiqish va tahlil qilish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Investitsiya jozibadorligini oshirish yo'llari bo'yicha tadqiqot metodologiyasi quyidagicha. Tadqiqotning maqsadi investitsiya jozibadorligini oshirish usullarini aniqlash va ularning samaradorligini tahlil qilishdir. Buning uchun investitsiya jozibadorligini belgilovchi omillarni o'rganish, mahalliy va xorijiy investorlar uchun qulay sharoitlar yaratish strategiyalarini ishlab chiqish, va olingan natijalarni amaliyotga tadbiiq etish rejalashtirilgan. Teoretik asoslar sifatida investitsiya jozibadorligi va uning iqtisodiy o'sishdagi roli, xorijiy investitsiyalar nazariyasi, shuningdek, mahalliy va xalqaro bozorlar tahlili o'rganiladi.

Tadqiqot jarayonida maqsadli so'rovlar o'tkazilib, investorlar, tadbirkorlar va mutaxassislar o'rtasida so'rovlar amalga oshiriladi. Shuningdek, sohadagi ekspertlar bilan chuqur intervyu olish va investitsiya oqimlari va iqtisodiy ko'rsatkichlarni tahlil qilish rejalashtirilmoqda. Ma'lumotlar yig'ish jarayoni so'rov va intervyular orqali amalga oshiriladi, va raqamli hamda bosma manbalardan statistik ma'lumotlar to'planadi.

Yig'ilgan ma'lumotlar statistik usullar yordamida tahlil qilinadi va olingan natijalar diagramma va grafiklar yordamida ko'rsatilib, muhokama qilinadi. Investitsiya jozibadorligini oshirishga ta'sir etuvchi asosiy omillar aniqlanadi va tavsiyalar ishlab chiqiladi. Investitsiya jozibadorligini oshirish uchun konkret takliflar, shuningdek, investorlar uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Kelajakdagi izlanishlar esa investitsiya jozibadorligini oshirishga qaratilgan yangi yo'nalishlarni aniqlashni o'z ichiga oladi. Ushbu metodologiya yordamida investitsiya jozibadorligini oshirish yo'llarini o'rganish samarali amalga oshiriladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahonda moliyaviy resurslarni jalb etishga bo'lgan raqobatning tobora kuchayib borishi natijasida mamlakatlar, ularning hududlari, iqtisodiyotning tegishli tarmoqlari hamda sohalarida investitsiya muhitini yaxshilashga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda «To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi 2022-yilda pandemiyadan oldingi holatga qaytdi va 1,6 trillion AQSH dollarni tashkil etdi. Bunda transchegaraviy bitimlar va xalqaro loyihalarni moliyalashtirish ko'lami kekin kengaydi. Biroq rivojlanayotgan mamlakatlarda investitsiya muhitining tiklanishi zaifligicha qolmoqda. Hozirda dunyoda kechayotgan notinch ijtimoiy-siyosiy vaziyat oziq-ovqat, yoqilg'i, moliyaviy inqirozlar va hali hanuzgacha davom etayotgan COVID-19 pandemiyasi hamda iqlim o'zgarishlari investitsiya muhitidagi stressni yanada kuchaytirmoqda»¹⁷¹. Hududlarga investitsiyalarni faol jalb etishda, moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish, investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish va yaxshilash hamda soliq imtiyozlaridan samarali foydalanishni taqozo etadi. Xorijiy investitsiyalarning retseptent davlat iqtisodiyotiga ta'siri uning investitsiya muhitining qanchalik darajada jozibadorligiga bog'liq (1-jadval).

1-jadval

¹⁷¹ World Investment Report 2022. International tax reforms and sustainable investment. <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2022>

Xorijiy investitsiyalarning investitsiya qabul qiluvchi davlat iqtisodiyotiga ta'siri¹⁷²

Ijobiy ta'siri	Salbiy ta'siri
1) umumiy iqtisodiy samaradorlik:	
Raqobatning rivojlanishi	Mahalliy ishlab chiqaruvchilar pozitsiyasining kuchsizlanishi
Iqtisodiy o'sishning tezlashishi	Iqtisodiy o'sish sifatining yomonlashuvi
Milliy iqtisodiyotda chegaralangan resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish	Iqtisodiy qaramlikning kuchayishi va iqtisodiy mustaqillikni yo'qotish riski
Ichki jamg'armalar tanqisligini to'ldirish imkoniyati	Tarmoqlararo nomutanosiblikning kuchayishi
2) Moliyaviy-valyuta samaradorligi:	
Kapital oqimi kiriminig oshishi va to'lov balansining yaxshilanishi	Kapital chiqishi oqimining oshishi va to'lov balansining yomonlashishi
Soliq tushumlarining o'sishi	Foydaning repatriatsiya qilinishi
3) ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik samaradorlik:	
Aholi daromadlari va bandligining o'sishi	Ish xajmini kamaytiradigan ilg'or texnologiyalarni qo'llash oqibatida bandlikni qisqarishi
Korxonalarda menejmentni takomillashtirish	TMK ta'sirini kuchayishi natijasida iste'mol tuzilmasining o'zgarishi
Mehnat unumdorligini o'sishi	Aholi daromadlari differensiyasining kuchayishi va ijtimoiy tengsizlikning chuqurlashuvi
Do'stona ekologik texnologiyalarning jalb qilinishi	Ekologik jihatdan zararli ishlab chiqarishning ko'payishi
4) texnologik samaradorlik:	
Ilg'or texnologiyalarni jalb qilish	Ekologik va kam xarajatlilik jihatdan zamonaviy talablarga javob bermaydigan eski texnologiyalarni olib kirish
Ilmiy-texnik taraqqiyotning tezlashishi	Texnologik qaramlilikning kuchayishi

Mustaqillikning dastlabki yillarida «O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1992-yil 24-iyuldagi O'zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirish, chet el investitsiyalarini jalb etish va muxofaza etish tartiblari to'g'risida» 173 gi, «1994 yil 21-yanvardagi 745-sonli Iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, xususiy mulk manfaatlarini himoya qilish va tadbirkorlikni rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida» 174 gi Farmonlarining qabul qilinishi xorijiy investitsiyalarni jalb etish, jadal suratlar bilan xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarining vujudga kelishi va ular faoliyatining rivojlanish jarayonini boshlab berdi.

¹⁷² Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

¹⁷³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1992 yil 24 iyuldagi "O'zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirish, chet el investitsiyalarini jalb etish va himoya qilish to'g'risida"gi farmoni. (Hujjat kuchini yo'qotgan 30.04.2021y) <https://lex.uz/docs/173088>

¹⁷⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1994 yil 21 yanvardagi 745-sonli "Iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, xususiy mulk manfaatlarini himoya qilish va tadbirkorlikni rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida" gi farmoni. <https://lex.uz/docs/195887>

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

1-rasm. O'zbekistonning 2010-2021-yillarda Doing Businessdagi o'ri va mamlakatga jalb etilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi ¹⁷⁵

O'zbekiston ayrim global indekslarda ishtirok etmoqda. Jumladan, Jahon banki tomonidan yuritiladigan Doing Business reytingida O'zbekiston 2012-yilda 190 davlat ichida 166 o'rinda turgan edi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Ishbilarmonlik muhitini yanada tubdan yaxshilash va tadbirkorlikka yanada keng erkinlik berish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni doirasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida mamlakatimiz 2021-yilga kelib 64-o'ringacha ko'tarilishga muvaffaq bo'ldi, ya'ni 8 yil ichida 98 pog'onaga ko'tarilishga erishildi.

Investitsion muhit jozibadorligining hozirgi holat bo'yicha to'g'ri tushuncha va tasavvurni quyidagi iqtisodiy va innovatsion rivojlanishning global indeksleri orqali olish mumkin (2-rasm).

2-rasm. Mamlakatlarning investitsion muhitini namoyon etadigan muhim indekslar ¹⁷⁶

¹⁷⁵ Jahon banki guruhining Doing Business bo'yicha 2010-2020 yillar uchun hisobotlari; Dunyo mamlakatlariga kiritilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar to'g'risida Jahon bankining ma'lumotlari.

¹⁷⁶ Mualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar asosida tayyorlandi.

Afsuski, quyida qayd etilgan indeksning aksariyatida O'zbekistonni toppish imkoniyati hozircha mavjud emas. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha turli reyting va indekslarda eng past o'rinlarni egallagan mamlakatlarga reytinglarda umuman kiritilmagan mamlakatlardan ko'ra ko'proq investitsiyalar kiritilar ekan. Buning sababi reytinglarda past o'rinlarni egallagan mamlakatlarda risklarning yuqoriligiga qaramasdan ushbu mamlakatlardagi risklarni potensial investorlar uchun baholash imkoni paydo bo'ladi. Biror bir reytingda qayd etilmagan mamlakatlar esa investorlarning nazarida risklarni hatto baholab ham bo'lmaydigan, o'ta riskli mamlakat sifatida qaraladi va bunday noaniqlik holatidan qochishga harakat qilinadi, natijada, investorning investitsiya kiritish bo'yicha qarori salbiy bo'ladi.

Jahon hamjamiyatida globalizatsiya jarayoni kechmoqda. Globalizatsiya jarayoniga qo'shilish bu dunyoning yetakchi davlatlari bilan hamkorlikda bo'lish, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sohadagi davlat siyosatining o'zaro manfaatli asosda bu davlatlar siyosatiga mos kelishidir. Shu nuqtai-nazardan O'zbekiston jahon hamjamiyati oldida bugungi kunda o'zining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi, dunyo xaritasida geografik joylanishi, tabiiy resurslarining tarkibi va zaxirasi, hukumat olib borayotgan investitsiya siyosati va boshqalar bilan muhim rol o'ynaydi. Bu esa, o'z navbatida, xorijiy investitsiyalarning kirib kelishi uchun qulay investitsiya muhiti barpo etish zaruriyatini ko'rsatadi. Shu maqsadda **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 1-avgustdagi «O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida»**gi PF-5495-son Farmoni e'lon qilindi¹⁷⁷. Ushbu Farmonga ko'ra:

O'zbekiston Respublikasiga investitsiya kiritgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga ko'p martalik uch yillik viza olish va uning amal qilish muddatini O'zbekiston Respublikasi hududidan chiqish zaruratisiz cheklanmagan miqdorda uzaytirish huquqi berildi;

chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxonalar ustav fondidagi xorijiy investitsiyalar ulushining eng kam miqdori 30 foizdan 15 foizgacha kamaytirildi;

chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxonaning ishtirokchisi sifatida xorijiy yuridik shaxs qatnashishi shartligi to'g'risidagi talab ham bekor qilindi;

chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxonalar ustav fondining eng kam miqdori 600 million so'mdan (kamida 76 ming dollar) 400 million so'mgacha (50 ming dollarga) kamaytirildi;

shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi mamlakat iqtisodiyotining ustuvor sohaslariga katta miqdorda investitsiya kiritgan chet el fuqarolariga «Faxriy fuqaro» maqomini berish tartibini joriy etish bo'yicha takliflar kiritishi talab qilindi;

qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkasini 50-yilgacha muddatga, lekin arizada ko'rsatilganidan kam bo'lmagan muddatga investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun uzoq muddatli ijaraga berish;

ko'chmas mulk obyektlarini (mehmonxonalar, savdo obyektlari, madaniy-ko'ngilochar majmualar, maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari, ta'lim va tibbiyot tashkilotlari, yo'l infratuzilmasi va boshqalar) qurish uchun yer uchastkalariga doimiy egalik qilish huquqini auksion orqali sotish.

2-jadval ma'lumotlaridan ma'lumki, ishlab chiqarish fondlarini texnik jihatdan zamonaviy qayta jihozlashda asosan korxonalarining mablag'lari, qarzga olingan mablag'lar va jalb qilingan mablag'lar asosiy manba bo'lib hisoblanmoqda. Korxonalar mablag'lari, kafolatlanmagan va boshqa xorijiy investitsiya va kreditlar ko'rsatkichlari oxirgi uch yilda dinamik o'sgan bo'lsada, jami asosiy kapitalga qilingan investitsiyalardagi ulushi korxonalar mablag'lari -5,0 foizga pasaygan, kafolatlanmagan va boshqa xorijiy investitsiya va kreditlar esa o'rtacha 23 foizni tashkil etgan. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar esa 2023-yilda 2021-yilga nisbatan 2,8 foizga o'sib, uning jami asosiy kapitalga qilingan investitsiyalardagi ulushi 2023-yilda 24 foizni tashkil qilgan.

¹⁷⁷ <http://lex.uz>, O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.
<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Moliyalashtirish manbalari bo'yicha asosiy kapitalga investitsiyalar (trln.so'm)¹⁷⁸

Moliyalashtirish manbalari	Yillar					
	2021	Jamiga nisbatan %da	2022	Jamiga nisbatan %da	2023	Jamiga nisbatan %da
Korxonalar mablag'i	71,2	29,1	84,5	31,3	84,9	24,1
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar	30,1	12,3	37,0	13,7	84,3	24,0
Kafolatlanmagan va boshqa xorijiy investitsiya va kreditlar	57,0	23,3	60,0	22,3	82,4	23,4
Aholi mablag'lari	22,2	9,0	25,8	9,5	33,3	9,5
Tijorat banklari kreditlari va boshqa qarz mablag'lari	19,5	8,0	21,1	7,8	22,3	6,3
O'z.R. kafolati ostida xorijiy kreditlar	17,3	7,1	15,2	5,6	21,2	6,0
Respublika budjeti	21,5	8,8	20,9	7,8	20,4	5,8
Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish	2,9	1,1	2,9	1,1	1,7	0,5
Tiklanish va taraqqiyot	3,1	1,3	2,5	0,9	1,6	0,4
Jami asosiy kapitalga investitsiyalar	245,0	100	269,9	100	352,1	100

Bugungi kunda O'zbekistonga xorijiy investitsiyalarning investitsion mablag'larini jalb etish bo'yicha bir qator masala va muammolarning haligacha ochiq qolayotganligini ta'kidlash lozim bo'ladi. Iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda davom etib kelayotgan past ko'rsatkichning sabablarini aniqlash maqsadida Tashqi ishlar vazirligi (TIV) O'zbekistonda ishlash tajribasiga ega xorijiy sarmoyadorlar, biznesmenlar va moliya tashkilotlarining ekspertlari o'rtasida so'rovnoma o'tkazgan. Ular O'zbekistonga sarmoya oqimini to'xtatib qo'yayotgan qator omil va sharoitlarning ba'zilar sifatida quyidagilarni sanab o'tishgan:

- bank-kredit tizimining takomillashmagani;
- sarmoyadorlar huquqlarining zaif himoyasi va yetarli darajada samarali bo'lmagan sud tizimi;
- ma'muriy-byurokratik to'siqlar (ko'plab xorijiy kompaniyalar o'z faoliyatini amalga oshirish uchun litsenziya va ruxsat olish tartib-qoidalaridan norozi);
- past investitsiya reytingi¹⁷⁹.

Yuqorida keltirilgan investitsion muhit jozibadorligini oshirish yo'lida to'siq bo'lib kelayotgan muammo va kamchiliklardan hamda 2010-yildan 2021-yilgacha iqtisodiyotga kiritilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish darajasini tahlil qilib chiqqanimizdan kelib chiqib quyidagi tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz:

Bizning fikrimizcha, investitsiya iqlimi barqarorligini ta'minlash uchun, birinchi navbatda, investitsiya risklari sug'ug'rtasini yoki himoyasi tizimini keng rivojlantirish, me'yoriy-huquqiy hujjatlarni to'la ma'noda amal qilishiga erishish maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, investitsiya iqlimi barqarorligini, fikrimizcha, davlatning xorijiy investitsiyalarga bo'lgan siyosiy munosabati, davlatning iqtisodiyotga aralashuvi darajasi, davlat apparati boshqarmasining ishlash samarasi, davlatning siyosiy barqarorligi, iqtisodiyotning umumiy holati (o'sishi yoki inqiroz), inflyatsiya darajasi, valyuta kursining barqarorligi, soliq va bojxona imti-

¹⁷⁸ O'zbekiston Respublikasi davlat statistika agentligi ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

¹⁷⁹ O'zbekiston Respublikasining Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati yalpi majlisidagi nutqi (Toshkent shahri, 27-may 2017-y.). <http://www.mfa.uz/uz/about/speech/2017/05/11127/>

yoʻzlari, ishchi kuchlarining qiymati va mehnat resurslarini ishlatilish tartibi, aniq tovar va xizmat turlariga boʻlgan talab va taklifning mavjudligi, kredit bahosi, qolaversa jamiyat aʼzolarining xorijiy kapital va xususiy mulkchilikni shakllanishiga boʻlgan munosabati, jamiyatning ideologik bilimlari darajasi, ishchi kuchlarining tashkilotchilik va tadbirkorlik qobiliyati kabi omillarni chuqur oʻrganish va tahlil etish asosida taʼminlash mumkin.

Oʻzbekistonda qulay investitsiya iqlimi yaratilishi uchun keng harakat qilinmoqda, bu borada xorijiy investorlarga turlicha moliyaviy imtiyozlar va huquqlar berilgan, bozor infratuzilmasi shakllantirilmoqda. Shuning bilan birgalikda quyidagi tadbirlar, bizning fikrimizcha, investitsiya iqlimini yanada yaxshilash imkoniyatini beradi:

soʻmning qadriini koʻtarish;

mulk dahlsizligini taʼminlash, investorlar haq huquqini himoyalashni yanada oshirish, bank foizi stavkalarini barqarorlashtirish;

islohotlarning bosqichma-bosqich amalga oshirilishini hisobga olgan holda soliq tizimini ilmiy asoslangan holda takomillashtirish;

maʼmuriy buyruqbozlik holatlariga chek qoʻyish;

Oʻzbekistondagi aksiyadorlik jamiyatlarining aksiyasi nufuzini va uning likvidligini oshirish, xorijiy investorlarni ularga jalb eta bilish, qimmatli qogʻozlar bozorini rivojlantirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Investitsion muhitning muhim omili va har qanday tub iqtisodiy oʻzgarishlarning zaruriy sharti ijtimoiy barqarorlikdir. Respublikada qulay investitsiya muhitini shakllantirishga bir qator omillar salbiy taʼsir koʻrsatadi: yuqori soliq stavkalari; beqaror huquqiy baza; korrupsiya; inflyatsiyaning yuqori darajasi; aholining xarid qobiliyatining pastligi; yuqori bojxona toʻlovlari; davlat sugʻurta kafolatlarining yetarli emasligi; rivojlanmagan infratuzilma; mahalliy banklarning cheklangan xizmatlari; bozor maʼlumotlarining shaffof emasligi va boshqalar. Bundan tashqari jalb qilingan investitsiyalar va qarz mablagʻlarining samarali ishlatilishi, yaʼni bir soʻm jalb qilingan mablagʻ yalpi ichki mahsulotni qancha birlikka oshirishi muhimdir.

Tadqiqot asosida shuni taʼkidlash mumkinki, mamlakatimiz investitsion jozibadorligi mavzusi muhim va dolzarbdir. Mamlakatimizning zamonaviy investitsiya muhiti ham yutuqlarga, ham kamchiliklarga ega, investitsiyani jalb qilishni yana rivojlantirish esa mamlakatimiz iqtisodiyotini investorlar uchun yanada kuchli va jozibador qiladi. Salbiy siyosiy, iqtisodiy, huquqiy va ijtimoiy omillarning taʼsirini cheklash muhimdir. Shuningdek, meʼyoriy-huquqiy bazani takomillashtirish, xorijiy investorlarni jalb qilish va yanada barqaror, xavfsiz faoliyat yuritish uchun tegishli qulay shart-sharoitlarni yaratish muhimdir. Shuningdek, milliy ichki bozorning xususiyatlari, mamlakatning geografik joylashuvi, mamlakatimizda mavjud boʻlgan boshqa mavjud imkoniyatlardan foydalanish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022–2026-yillarga moʻljallangan yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida»gi PF-60-sonli Farmoni. lex.uz/uz/docs/-5841063

2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi «Respublika iqtisodiyotiga toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida»gi PQ-4300-sonli qarori. lex.uz/docs/-4312752

3. Oʻzbekiston Respublikasining 2019-yil 25-dekabrda «Investitsiyalar va investitsiya faoliyati toʻgʻrisida»gi 598-son Qonuni. lex.uz/docs/-4664142

4. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Moʻminov N.G. Xorijiy investitsiyalar. Oʻquv qoʻllanma. – T.: Moliya, 2010.

5. Gʻozibekov D, Nosirov E. Oʻzbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish. Risola. –T.: «Iqtisod-Moliya». 2007.

6. Mustafakulov Sh.I. Investitsion muhit jozibadorligi. Ilmiy-amaliy qo'llanma. – Toshkent:Baktria press, 2017.

7. Karimqulov J.I. Erkin iqtisodiy hududlarga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni rivojlantirish yo'nalishlari. Iqtisodiyot fanlari doktori (Doctor of Science) dissertatsiyasi Avtoreferati. – T.: TMI, 2021.

8. J.R.Hoshimov. Milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni rivojlantirish yo'nalishlari. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) dissertatsiyasi Avtoreferati. – T.: TMI, 2022.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>